

ШАҲАР ЭКОТИЗИМИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШДА ИНСОН КАПИТАЛИ ОМИЛИНИНГ ЎРНИ

Машарипов Б.Р.

ЎзМУ “Социология” кафедраси тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618880>

Анотация. Муаллиф мақолада шаҳар экотизимини лойиҳалаштиришида замонавий урбанизация матнлари, жумладан инсон капитали мавзусининг ўзагини ташиқил этувчи ижтимоий муносабатларни социал тасаввурлар ёндашуви орқали кўрсатиб беради. Мақолада ўзбек шаҳарсозлиги, хусусан пойтахт аҳолиси кундалик турмуш тарзида шаҳар экотизими муаммосининг кенг жамоатчилик фикрида қандай акс этишини социологик тадқиқотлар натижалари ёрдамида илмий баён этилиши билан фарқ қилади. Муаллиф ўзи томонидан илгари сурган илмий гипотезалар асосида бугунги шаҳар экотизимида инсон капитали муносабатларининг у ёки бу ҳолатдаги жиҳатларини ижтимоий-маданий тарзда ифодалайди. Муаммони ўрганар экан, тадқиқотчи шаҳар ижтимоий ҳаётидаги оилавий муносабатлар учун “Глобализация-ахборотлашган жамият-экотизим-инсон капитали” формуласини илгари суради. Ушбу гипотеза орқали муаллиф ўзининг назарий хулосалари баённи беради.

Калим сўзлар: шаҳар инфратузилмаси, экотизим, инсон капитали, социологик тадқиқотлар, ижтимоий фикр, социал тасаввур, илмий гипотеза, ахборотлар асри, инновациялар

Дунёнинг бир қатор илмий тадқиқот институтларида, урбанизация жараёнлари, шаҳарларнинг ободонлаштирилиши, аҳолининг ижтимоий-маиший талабларига жавоб берадиган уй-жой қурилиши тарихи, ижтимоий аҳамияти ва заруратини ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Шаҳар инфратузилмасини шаллантиришда йирик саноат ишлаб чиқариш корхоналарини шаҳар ташқарисида жойлаштириш, кўп қаватли бинолар атрофида сайлгоҳлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистонда шаҳар инфратузилмасини янада такомиллаштириш, аҳолига яшаш учун қулай шароитлар яратиш бўйича лойиҳалар долзарб мазмун касб этадиган бўлди. Янги Ўзбекистонда эндиликда пойтахт ва йирик шаҳарлардаги янги қурилишлар шаҳар ташқарисида амалга оширилиши ва дарахтлар кесилиши масаласига алоҳида эътибор қаратилиши қонунчилик даражасида мустақкамланиб борилмоқда. Шундай бўлсада, “Яшил ҳудудларни камайитириш ҳолатлари туфайли тураржой мавзеларида одамлар сайр қиладиган жойлар қолмаётгани”, – жиддий ижтимоий муаммога айланиб улгурди.

Ҳар қандай шаҳарсозлик ўзида ижтимоий-иқтисодий, санитария-гигиена, қурилиш-техника, бадий меъморий масалалар мажмуини қамраб олади. Шаҳарсозлик мажмуи меъморлик ва қурилиш бунёдкорлиги, жамиятнинг ижтимоий тизими ва ишлаб чиқариш кучларининг тараққиёт даражаси, маданияти, табиий иқлим шароитлари ва миллий ўзига хослиги билан белгиланади. Шаҳарсозлик ўз навбатида қишлоқ аҳоли турар жойларини режалаш, ландшафт меъморлиги, боғ барпо этиш, туманларни режалаш, саноат корхоналари, дам олиш минтақаларини рационал равишда жойлаштириш, экология масалалари каби бир неча тармоқларга бўлинган. Шаҳарда турар жойларнинг нафақат меъморий бадий қиёфасига, эстетик жиҳатларига, балки ободонлаштиришга – йўллар, айниқса, автомобил йўлларига, инфратузилма (сув, оқава – канализация, газ, электр ва бошқалар муҳандислик таъминотлари)га катта эътибор берилади. Шаҳарда янги шаҳар, шаҳарча, қишлоқларни қуриш, қадимий шаҳарларни муҳофаза қилиш (реконструкция қилиш), меъморий мажмуалар (кўпроқ турар жой мавзелари)ни бунёд

этиш бош режа асосида амалга оширилади, бунда лойиҳаларни ишлаб чиқиш (тузиш) муҳим ўрин тутади.

Шаҳар экотизимини лойиҳалаштириш ва бошқариш табиийки, инсон омили ва капиталига боғлиқ. “Инсон капитали” – бу ижтимоий ҳаётга жорий қилинган кўп турли инвестицияларнинг хусусий ва ижтимоий асослари натижасида пайдо бўлган, ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар ва маънавий-маданий шарт-шароитлар яратилишига тўртки берган кишилардаги қўлга киритилган даромад ва фойда афзалликлари, шунингдек, уларнинг турмуш тарзларидаги эҳтиёж ва қобилиятлар намуналари тизимини ифодалайди”.¹ Шунингдек, инсоният фаолияти ва тақдирининг маъносини инсон томонидан тушуниш ва эмоционал баҳолаш, одамлар идеали холида илмий, фалсафий, сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, диний, эстетик ишончларини мувофиқлигидир. Замонавий экологик дунёқарашнинг ўзига хос хусусиятлари шундаки, у ўзида аниқ ва қатъий этип компонентни сақлайди, чунки ҳар бир инсоннинг қизиқишини инсоният зоти қизиқишлари билан муносабатлаштиради. Дунёқарашни кўчириб ёки ўқиб билиб бўлмайди уни бошдан кечириш зарур.

Бутун дунёда юзага келган экологик вазият ҳалоқатли эканлиги, унга фақат тиббий, иқтисодий, ижтимоий муаммо сифатида эмас, балки деярли барча соҳа мутахассисларини, кенг илмий жамоатчилик эътиборини қаратишни тақозо этадиган, ўта долзарб муаммо эканлигига эътибор қаратилмоқда. Бугунги кунда шаҳарларда экологик онг шаклланишининг психологик механизмлари онтогенезнинг турли босқичидаги шахсларда психологик жиҳатдан амалга оширилган тадқиқот натижалари билан бир қаторда оилаларда экологик таълим-тарбияни шакллантиришга зарурат борлигини кўрсатмоқда.

Ҳозирги даврда одамлар ўз эҳтиёжларини ижтимоий ҳаётга зарар етказмайдиган, нормал шароитларда қондириш масалалари ўта долзарб бўлиб турибди. Буларга нафақат озиқ-овқат, сув, ҳаво, уй-жой таъминотига бўлган эҳтиёжлар киради, балки маънавий-ахлоқий иқлим мўътадиллигини сақлаш ҳам киради. Табиий шаҳар экотизимига лоқайд муносабат урбанизациянинг инфратузилмаси вужуди билан боғлиқ экологик маданиятнинг бузилишига олиб келади. Психик, маънавий экология талаблари ва қонунларини инкор этиш – ахлоқий, маданий, пировардда интеллектуал таназзулни келтириб чиқаради. Шаҳарсозликга оид экологик тарбия самарадорлигини оширишда кадрятлар тизими, инсон фаолиятининг табиатни билиш ва уни ўзгартириш билан боғлиқ барча турлари ва натижаларида намоён бўлади. “Шаҳар, табиат ва инсон” тизимидаги ижтимоий-психологик муносабатларнинг тарихий шаклланиш даражаси ва ҳарактерини акс эттириб, инсониятнинг ноосферага ҳаракати босқичларини аниқлашда ўта муҳим аҳамиятга эгадир.

Шаҳар экотизимини асраб-авайлаш инсонни инсон сифатида, унинг нафақат биологик, балки ижтимоий хусусиятлари шаклланишига ҳам таъсир қилади. “Инсон ва шаҳар муҳити” муносабатларининг бузилиши нафақат инсоннинг психологик қиёфасига, шу билан бирга соғлом турмуш тарзига ҳам салбий таъсир этиши мумкин. Айнан “инсон-муҳит” тизимидаги ўзгаришлар оқибатларини ўрганиш, экологик барқарорликни таъминлашда шаҳарсозликнинг ролини ошириш, урбанизацияга оид экологик тарбияни ривожлантиришнинг долзарб масалаларини илмий тадқиқ этилишини тақозо этмоқда.

Шаҳарларда атроф-муҳитга оқилона муносабатда бўлиш, табиат неъматларини келгуси авлодлар учун асраб-авайлаш ҳиссини шакллантириш антропоген таъсирларнинг олдини олишда асосий омиллардандир. Бунда шаҳарга оид экологик тарбиянинг аҳамияти ҳам ниҳоятда юқори. Зеро, шаҳарсозликдаги экологик тарбия - табиат ва жамият ўртасидаги узвийликни таъминлаш ҳамда табиий барқарорликни сақлашда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, шаҳарларда экологик тарбия фуқароларда табиатдан онгли равишда фойдаланиш, шаҳар фуқароси сифатида табиатга меҳр-муҳаббат уйғотиш,

¹ Қаранг: Содиржонов М.М. Инсон капитали ривожланиш жараёнларининг этносоциологик хусусиятлари // социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси иши. Тошкент, 2023. – Б.18.

хурмат ҳиссини шакллантириш ҳамда тежамкорликка ўргатиш муҳим масалалардан саналади. Бу табиийки, инсонлар зиммасига катта масъулият юклайди.

Сўровнома иштирокчиларининг табиатни муҳофаза қилиш юзасидан аҳолининг экологик дунёқарши ва маданиятини қандай баҳолаши тўғрисидаги фикрлари

“Табиатни муҳофаза қилиш юзасидан аҳолининг экологик дунёқарши ва маданиятини қандай баҳолайсиз” деган саволга 25,0 фоиз ҳолатда “Ўзбек тафаккури ва дунёқаршида экологик маданият масалаларига ҳамма вақт алоҳида эътибор берилиб, аҳамият қаратилган”лиги таъкидланган бўлса, 15,2 фоиз иштирокчилар “Бугунги кунда оилаларда экологик дунёқараш ва маданиятга эътибор нисбатан сусайиб бормоқда”, деган жавобни белгилашган. Респондентларнинг 12,7 фоизи “Қадриятларимиз ва анъаналаримизда экологик дунёқараш ва маданият устувор ўрин тутган” деб, 12,9 фоиз фуқаролар эса “Ота-боболаримиз авваллари экологик дунёқараш ва маданиятни сувни ифлослантирмаслик, дарахтларни эъзозлаш, чиқинди уюмларини бўлакларга ажратиб йиғиш анъаналарини авлодларга сингдириб келганлар” деган жавоб вариантларини қайд этадилар. Ушбу жавоблардан кўриниб турибдики, тарихий нуқтаи назардан қаралса, қадрият ва удумларимизда экологик маданият ва экологик тафаккур устуворлиги ҳамма вақт баланд бўлган. Иккинчи томондан мазкур саволга бугунги куннинг долзарб масаласига айланаётган жиҳатларга ҳам эътибор қаратилган. Жумладан, респондентларнинг 12,4 фоизи ““Мажбурий меҳнат” тушунчаси жамиятда бир томонлама қабул қилинди, натижада миллий оилавий қадриятларимиздаги кўплаб ижобий сифатлар қаторида экологик дунёқараш ва маданият тизими ҳам издан чиқиб кетди” жавобини, 7,0 фоиз иштирокчилар “Аввал “ҳашар” тизими шаклланган бўлиб, унинг ёрдамида экологик дунёқараш ва маданият тартиби ушлаб туриларди, бугун шундай бебаҳо қадриятимизни йўқотдик” жавобини, 5,7 фоиз тадқиқотда қатнашганлар эса “Бугун ўзбек хонадонларида экологик дунёқараш ва маданият масалаларига нисбий муносабат шаклланган” жавобини, 5,0 фоиз фуқаролар “Баъзи-баъзида диний амъру-маъруф маърузаларида қисқагина экологик дунёқараш ва маданият тўғрисида маълумотлар берилади” жавобларини қайд этадилар. Умуман олганда, таъкидлаш жоизки, миллий ва фақат Ўзбекистон халқига хос бўлган, даврлар силсиласида ўзини оқлаган айрим бебаҳо қадриятларимизни халқаро тажрибада кузатилмади деган сабаблар билан воз кечишдан олдин, яна бир бор жамоатчилик фикрига суяниб, илмий асослар билан қайта кўриб чиқиш фойдадан ҳоли бўлмайди.

Шунингдек, экологик тарбияни ривожлантиришда, табиийки илғор хорижий тажрибага таяниш лозим бўлади. Зеро, айрим мамлакатларда экологик муаммоларнинг кўпчилиги ўз ечимини топган бўлиб, уларни ўрганиш ва мамлакат миқёсида жорий этилиши муҳим ва долзарблигича қолмоқда.